

EDUTECH: Um Dispositivo para o Aprimoramento da Leitura e Escrita

Erica Nascimento de Castro¹

eric_astro@outlook.com

John Percival Rodrigues Linhares²

john.linhares@ifpa.edu.br

Instituto Federal do Pará - Campus Óbidos

Leonardo Silveira Costa³

lscosta1234@gmail.com

Instituto Federal do Pará - Campus Óbidos

INTRODUÇÃO

A integração de tecnologias na educação infantil e no ensino fundamental tem se tornado cada vez mais relevante, principalmente no desenvolvimento da linguagem das crianças. O parecer CNE/CEB 022/98 enfatiza a importância de proporcionar às crianças o contato e a exploração das TDICs (BRASIL, 1998). O processo de alfabetização inicial é crucial na formação linguística da criança (MAFRA, 2024). Dispositivos interativos podem aumentar a atenção e a interatividade no ensino, oferecer feedback imediato e personalizar o aprendizado, tornando-o mais produtivo. Este projeto visa criar uma ferramenta acessível e de baixo custo para estimular a leitura e a escrita de crianças, especialmente em situações de vulnerabilidade econômica. Apesar do potencial dos recursos embarcados, há uma falta de inovação didática na alfabetização que utilize essas tecnologias. O projeto busca preencher essa lacuna e contribuir para uma educação mais justa e eficaz.

Este trabalho explora várias etapas metodológicas, como revisão bibliográfica, definição de conteúdo, projeção, prototipagem e testes iniciais do dispositivo. A revisão abrange tecnologias aplicadas à educação infantil, desenvolvimento de dispositivos interativos e processos de leitura e escrita, conforme as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estabelecidas pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2018). Na fase de projeção, foram definidas as atividades do dispositivo e selecionados componentes eletrônicos de baixo custo. Durante a prototipagem, serão realizados testes com especialistas e crianças, tanto em sala de aula quanto em casa. A implementação e avaliação envolverão a observação da interação das crianças com o dispositivo, aplicação de questionários, coleta de feedback e análise dos resultados. O projeto visa criar um dispositivo interativo acessível, que estimule a leitura e escrita de crianças em fase de alfabetização, focando em sílabas e palavras simples. Os resultados serão compartilhados por meio de um manual para educadores e famílias, oficinas de capacitação, além de publicações e apresentações acadêmicas. O trabalho tem como área temática informática na educação.

APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE

O projeto, que consiste na criação de um embarcado (Figura 1a) programado para reconhecimento das letras do alfabeto e formador de sílabas e pequenas palavras, será composto por um hardware educativo projetado cuidadosamente para garantir sua eficácia no contexto da educação infantil. Entre

esses componentes, destacam-se: Um teclado adaptado (Figura 1b) e um display de 16x4, ambos projetados para facilitar a interação das crianças com o dispositivo durante as práticas de alfabetização.

Figura 01 - A) Circuito eletrônico; B) Representação do dispositivo em 3D.

Fonte: Os Autores, 2024.

Figura 02 - A) Circuito eletrônico frente; B) Circuito eletrônico verso.

Fonte: Os Autores, 2024.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

O teclado adaptado para crianças em fase inicial de alfabetização apresenta um layout alfabético intuitivo que facilita a identificação e digitação de letras de forma lúdica e interativa. Equipado com um display LCD de 16x4, o dispositivo oferece uma visualização clara e legível de textos curtos e gráficos básicos, ideal para exercícios educativos. A fonte de alimentação de 12V carrega a bateria interna, garantindo operação contínua, e a porta USB-C ou micro USB permite atualizações fáceis e ampla compatibilidade. Além disso, um dispositivo sonoro integrado adiciona uma dimensão auditiva

às atividades, estimulando a aprendizagem de maneira multissensorial com a pronúncia de letras, palavras e frases.

A programação do dispositivo é realizada na IDE Arduino, utilizando a linguagem C++, o que facilita o desenvolvimento de funções interativas e a personalização das atividades educacionais (BOMM et al., 2022). O design do circuito foi desenvolvido no EasyEDA, onde todos os componentes foram organizados e simulados (Figura 2a e Figura 2b), e a fabricação da placa será realizada pela JLCPCB, garantindo alta qualidade e precisão no produto final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Neste estudo, apresentamos o desenvolvimento de um protótipo de dispositivo embarcado para auxiliar na alfabetização de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. A solução combina tecnologia e educação personalizada para criar uma experiência de aprendizado interativa e engajadora, complementando as atividades tradicionais de sala de aula e tornando o aprendizado da leitura e escrita mais divertido e eficaz. A interface intuitiva, o feedback em tempo real e a personalização das atividades destacam a viabilidade da tecnologia como ferramenta pedagógica. No entanto, reconhecemos a necessidade de testes mais aprofundados em ambiente escolar para avaliar o impacto real do protótipo no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Concluimos que a prototipação deste dispositivo representa um passo importante para explorar o potencial das tecnologias de baixo custo na transformação da educação, especialmente em escolas em contextos de vulnerabilidade social.

AGRADECIMENTOS:

Sinceros agradecimentos ao IFPA campus Óbidos pela disponibilização do espaço no Laboratório de Pesquisa LITBA. Essa oportunidade foi fundamental para o desenvolvimento do projeto, proporcionando um ambiente adequado para a criação e inovação. Agradecimentos imensos pelo apoio e parceria.

Referências

BOMM, Adriano Arthur et al. APLICAÇÕES DIDÁTICAS COM ARDUINO. **Anais da Feira de Ciência, Tecnologia, Arte e Cultura do Instituto Federal Catarinense do Campus Concórdia**, v. 5, n. 1, p. 61-61, 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: educação é a base**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em 19 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB n.22/1998. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 mar. 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/parecer_ceb_22.98.pdf. Acesso em: 25 jun. 2020.

MAFRA, Mackson Azevedo et al. O IMPACTO DA TECNOLOGIA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, v. 13, n. 1, p. e725-e725, 2024.